

Panorama 2022/23

Rückblick und Ausblick der
Schweizerischen Akademie der
Technischen Wissenschaften

Rückblick und Ausblick

Benoît Dubuis und Esther Koller

Wie lange schon lautet das Credo in unserer sich dynamisch verändernden Welt, dass die jeweils zehn nächsten Jahre einen entscheidenden Wandel bringen werden?

In Wirklichkeit war dies schon immer der Fall und wird es wahrscheinlich auch immer sein. Denn die Technologien wirken autokatalytisch, insbesondere weil ihre Einsatzgebiete längst über die Branchengrenzen hinauswachsen: Die Blockchain, die für den Finanzsektor entwickelt wurde, wird jetzt in der Medizin eingesetzt; die Drohnen für die Überwachung unterstützen den Anbau in der Landwirtschaft; die KI für Suchmaschinen greift in unseren Alltag ein und ist unser neues Gegenüber, wenn es um Informationen und Auskünfte geht.

Soll man beunruhigt sein, angesichts verdeckter, ja heimtückischer Technologien, die sich bei uns einnisten? Wir sehen im technologischen Fortschritt lieber die Chancen für die Bewältigung unserer Aufgaben – unseres Lebens. Dennoch gilt es, den Prozess wachsam zu beobachten, damit bei der Integration von Technologien Sorge und Respekt walten für den Menschen, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für unser gemeinsames Zuhause – die Erde.

Die SATW macht sich für eine neue Generation qualifizierter Fachpersonen im Namen des technologischen Fortschritts stark, bringt sich in die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz ein und trägt so zum Fortschritt und zur Verfügbarkeit von Technologien bei. In ihrem Engagement verliert die SATW die Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt nicht aus den Augen.

Dies gelingt, weil wir als SATW hervorragend mit Expertinnen und Experten vernetzt sind, die uns im Rahmen unserer Studien und Begegnungen ihr Fachwissen, ihre Visionen, ihre Zeit und wiederum ihre Netzwerke zur Verfügung stellen. Die SATW steht als neutrale, unabhängige und globale Institution ganz im Dienste unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft und der Schweiz, damit diese sich in der Welt der Technologie positionieren kann, an deren Gestaltung wir mitbeteiligt sind.

Videobotschaft
satw.ch/videobotschaft

2022

Als bedeutendstes Expert:innennetzwerk der Schweiz in den Technikwissenschaften ist es das Ziel der SATW, die führende Position der Schweiz in diesem Bereich weiter auszubauen sowie die Umsetzung von Erkenntnissen in Technologien und Innovationen für den Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstützen.

01.01.2022
SATW-Neumitglieder 2022

10.02.2022
Publikation: Autonomes Fahren

01.02.2022
Neuaufgabe der Innovationskraftanalyse

28.03.–01.04.2022, Brugg und Lausanne
Swiss Space Week

28.04.2022
Stellungnahme: Halbe-Halbe in MINT-Berufen

22.07.2022
Studie: Ein technologisches Panorama

03.05.2022, Bern
Mitgliederversammlung wählt Benoît Dubuis als neuen SATW-Präsidenten

03.05.2022
Vernehmlassungsantwort: Mobilitätsdaten

23.06.2022, Luzern
Lancierung Swiss Artificial Intelligence Research Overview Platform

28.06.2022
Whitepaper: Homeoffice und Cybersecurity

05.09.2022, Lausanne
Start Mentoringprogramm Swiss TecLadies

28.09.2022
Stellungnahme: Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität

29.09.2022, Dübendorf
Tage der Technik: Elektromobilität

14.11.–18.11.22, Lausanne und Zürich
Swiss Food Week

14.11.22, Biel
Event: KMU und Digitalisierung

2023

01.01.2023
SATW-Neumitglieder 2023

15.09.2023, Zürich
Lancierung: Technology Outlook

23.09.2023, Lausanne
Nachwuchsförderungstagung

25.01.–27.01.23, Tenero
Sportech

01.12.2022, Dübendorf
Workshop: Autonome Systeme

17.05.2023, Zürich
Jahreskongress: Versorgungssicherheit und technische Souveränität

21.02.23
CAETS Energy Report 2022

Organisation

Vorstand

- 1 Prof. Benoît Dubuis (Präsident)
- 2 Prof. Christofer Hierold (Vizepräsident)
- 3 Dr. Rita Hofmann (Vizepräsidentin)
- 4 Prof. Peter Seitz (Vizepräsident)
- 5 Dr. Ulrich Claessen
- 6 Prof. René Hüsler
- 7 Dr. Fabienne Marquis Weible
- 8 Dr. Hans-Peter Meyer

**Wollen Sie Ihre Expertise bei unseren Projekten einbringen?
Dann freuen wir uns über Ihre Nachricht.**

satw.ch/kontakt

Geschäftsstelle

Von links nach rechts: Dr. Christian Holzner, Adriana Cantaluppi, Dr. Claudia Schärer, Elvira Affeltranger, Claude Naville, Sibylle Gerspacher, Esther Lombardini, Belinda Weidmann, Cyrielle Rubrichi, Christina Dall'Agnola, Ester Elices, Stefan Scheidegger, Dr. Esther Koller, Edith Schnapper, Sandra Weidmann, Manuel Kugler, Nicole Wettstein, Manuela Ingleto, Claudia Lambrigger, Beatrice Huber, Alexandre Luyet, Janine Hosp

Wissenschaftlicher Beirat

- 1 Dr. Hans-Peter Meyer (Präsident)
- 2 Dr. Walter J. Ammann
- 3 Max Erick Busse-Grawitz
- 4 Dr. Djordje Filipovic
- 5 Prof. René Hüsler
- 6 Prof. Agathe Koller-Hodac
- 7 Dr. Urs Mäder
- 8 Dr. Christian Schaffner

Leiter:innen der Themenplattformen

- 1 Prof. Wolfgang Kröger, Autonome Mobilität
- 2 Dr. Hans-Peter Meyer, Biotechnologie
- 3 Dr. Michael Altorfer, Biotechnologie
- 4 Dr. Urs Mäder, Chemie
- 5 Prof. Bernhard Tellenbach, Cybersecurity
- 6 Prof. Patricia Deflorin, Industrie 4.0
- 7 Prof. Anna Valente, Intelligent Manufacturing
- 8 Dr. Alessandro Curioni, Künstliche Intelligenz
- 9 Prof. Erich Windhab, Lebensmitteltechnologie
- 10 Dr. Xaver Edelmann, Nachhaltige Kreislaufwirtschaft
- 11 Prof. Giovanni Sansavini, Resilienz und Risiko
- 12 Prof. Daniel Gygax, Technologien für die Präzisionsmedizin

Neumitglieder 2023

«Mein Wissenschaftsnetzwerk zu vergrössern und mich mit anderen Hochschulinstitutionen noch intensiver auszutauschen, darauf freue ich mich.»

Prof. Tanja Zimmermann
Empa

«Ich möchte mit intellektueller Gewissenhaftigkeit und Umsicht dazu beitragen, Informationen zu analysieren und zu verbreiten, die mit dem wissenschaftlichen Fortschritt verbunden sind.»

Prof. Luc Thévenaz
EPFL

«Die SATW gilt als Wegweiserin in Bezug auf intellektuelle Stärke und positive gesellschaftliche Werte in der Schweiz; ich möchte insbesondere zur Sichtbarkeit und zum Einfluss von Frauen in technisch-wissenschaftlichen Fachgebieten beitragen, innerhalb der Schweiz sowie weltweit.»

Prof. Olga Sorkine-Hornung
ETH Zürich

«Die globalen Herausforderungen möchte ich in Zusammenarbeit mit der SATW und anderen Tech-Enthusiast:innen aus verschiedenen Disziplinen angehen.»

Prof. Christian Rüegg
Paul Scherrer Institut PSI

«Ich schätze den ausgezeichneten Ruf der SATW und ihre Werte sehr. Mein Beitrag für das interdisziplinäre Netzwerk wird auf die Bereiche Wissenstransfer, Outreach und Inklusion fokussieren.»

Prof. Robert Riener
ETH Zürich

«Im Auftrag der SATW möchte ich einen Beitrag leisten zur Verbesserung der Cybersecurity in der Schweiz, in Europa und auf der ganzen Welt. Es ist eine Ehre, Teil dieser prestigeträchtigen Akademie zu sein.»

Prof. Adrian Perrig
ETH Zürich

Prof. Tobias J. Kippenberg
EPFL

«Durch die Stärkung des schweizerisch-chinesischen Netzwerks und durch den internationalen Austausch innerhalb des Wirkungsfelds der SATW möchte ich die Ingenieurausbildung und die technische Forschung fördern.»

Prof. Junguo Liu
North China University of Water Resources and Electric Power

«Es gibt viele technologische Ideen zur Problemlösung, aber die Akzeptanz der Gesellschaft muss immer mitgedacht werden.»

Prof. Christian Franck
ETH Zürich

Gion A. Caminada
ETH Zürich

«Die SATW vertritt die technisch-wissenschaftlichen Interessen der ganzen Schweiz und spielt dabei eine zentrale Rolle.»

Christoph Aeschlimann
Swisscom

«Die Technik soll dem Menschen dienen und nicht umgekehrt.»

Prof. Roger Abächerli
HSLU

Mehr zu den Neumitgliedern
satw.ch/neumitglieder